

DOI: 10.5281/zenodo.14473677

***Streptococcus Pneumoniae* E SUA RELAÇÃO COM A MENINGITE BACTERIANA EM LACTENTES NO BRASIL NOS ÚLTIMOS SEIS ANOS**

Autores: Maria Luíza Carneiro Neves; Cecília Kerly Araújo Miquelin; Julia Ferreira de Lima.

INTRODUÇÃO: A *Streptococcus pneumoniae* (pneumococo), é o principal agente causador da meningite bacteriana em lactentes maiores de 3 meses. A transmissão ocorre por via aérea, através de espirros e tosses, onde há dispersão de gotículas que contêm o pneumococo, expondo o lactente a infecção pneumocócica. Os sintomas iniciais inespecíficos são a falta de apetite, letargia, irritabilidade, febre ou hipotermia. O último sintoma é grave, pois a temperatura corporal fica abaixo de 35°C, gerando problemas fisiológicos sérios. A vacina pneumocócica 10-valente, oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), apresenta duas doses, aos 2 e 4 meses de idade. Caso a criança seja infectada, é submetida a terapias com antimicrobianos. **OBJETIVOS:** Analisar os casos de meningite bacteriana em lactentes com a *S. pneumoniae* no Brasil durante os últimos 6 anos. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma análise comparativa de meningite bacteriana em crianças menores de 1 ano, notificados no país, com dados coletados no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), em foco casos que obtiveram a evolução de alta e óbito por meningite, no período de 2018 a 2024. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A partir das informações obtidas, houve-se um total de 391 casos de meningite Pneumocócica, sendo os casos de 2024 parciais, onde 61,39% (240) receberam alta e 31,61% (151) vieram a óbito. Em 2018 obteve-se 17,90% (70) casos. O ano de 2019 foi relatado como o segundo ano com maior número de casos, com 20,97% (82). No ano de 2020, houveram 5,37% (21) ocorrências. 2021 obteve 8,43% (33) dos casos. O ano de 2022 com 19,18% (75) dos casos. 2023 foi o ano com mais contaminações por meningite pneumocócica, apresentando 24,04% (94) casos. 2024, até o momento, apontou 4,09% (16) registros. **CONCLUSÃO:** Diante dos dados, sugere-se que o aumento de casos de meningite pneumocócica em lactentes em 2023 decorre da falta de vacinação infantil no pós-pandemia de Covid-19, devido à desinformação e receios sobre a segurança das vacinas. A imunização é essencial para reduzir a mortalidade infantil e melhorar a expectativa de vida. As infecções por pneumococo têm grande impacto na saúde pública, sendo a meningite uma das principais causas de mortalidade e morbidade, incluída na Lista Nacional de Notificação Compulsória.

Descritores: Infecção, Pneumococo, vacina.

Instituição: Universidade Federal de Jataí